

ИЗУЧИТЬ СИТУАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ПО ПИРОПЛАЗМИДОЗАМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

¹Ш.А.Абдурасулов, ²Г.Ш.Тухтабаева, ³А.К. Волынкина, ⁴П.Р.Нуруллаева

¹Ташкентский государственный аграрный университет кафедры «Общей зоотехнии и ветеринарии» - к.б.н., доцент;

²Ташкентский государственный аграрный университет кафедры «Общей зоотехнии и ветеринарии» - Ассистент;

^{3,4}студенты ТГАУ направления ветеринарной медицины

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905390>

Аннотация. В данной статье целью работы было изучить ситуацию в Республике по пироплазмидозам крупного рогатого скота распространение клещей по сезону динамики, цикл развития переносчика, природно-климатические условия. Пироплазмидозы крупного рогатого скота регистрируются в каждой из указанной зон, различия состоят в том, что болезни могут регистрироваться или в более ранний или поздний период, что связано с несколькими причинами.

Ключевые слова: пироплазмоз, тейлериоз, бабезиоз, эктопаразит, паразит, клещ, эпизоотия, крс, животноводство, заражение, иксода.

Аннотация. Ушбу мақолада Республикада эктопаразитларнинг, мавсумий тарқалиш динамикаси, кана ташувчиларнинг ривожланиш цикли ва табиий иқлим шароити бўйича вазиятлар ўрганилган. Қорамолларнинг пироплазмидозлари кўрсатилган зоналарнинг ҳар бирида қайд қилиниб, касалликлар бир неча сабабларга кўра эрта ёки кечроқ қайд этилиши мумкинлиги ақс этган.

Калит сўзлар: пироплазмоз, теилериоз, бабезиоз, эктопаразит, паразит, шомил, эпизоотия, қорамол, чорвачилик, инфекция, иходлар.

Abstract. In this article, the purpose of the work was to study the situation in the Republic of pyroplasmidosis, the spread of ticks by seasonal dynamics, the development cycle of the vector, and natural and climatic conditions. Pyroplasmidosis in cattle is recorded in each of these zones, the differences are that diseases can be recorded either at an earlier or later period, which is associated with several causes.

Key words: piroplasmosis, theileriosis, babesiosis, ectoparasite, parasite, tick, epizootic, cattle, animal husbandry, infection, ixodes.

Актуальность. Структурообразующая и социально ведущая роль в отрасли сельского хозяйства является животноводство. Во всех секторах животноводства в Узбекистане насчитывается более 14 млн. голов крупного рогатого скота. Производство животноводческой продукции в разных категориях хозяйств имеет наиболее важное значение, так как является большим источником экономического дохода и удовлетворяет потребностей населения.

Успешного развитию сектора животноводства препятствуют ряд различных инфекционных, инвазионных и паразитарных заболеваний животных. Из них особое место имеет кровепаразитарные заболевания составляющий 11 % от общих встречающихся заболеваний среди животных.

Наиболее опасной из кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота является-тейлериоз, он наносит большой экономический ущерб животноводству. Потери определяются высокой летальностью (40-80%) заболевших животных, абортми, снижение массы, вялость коровы и с ухудшением качества мяса убойных животных, раходами на их содержание. Болезнь встречается с ранней весной до конца глубокой осени. Тейлериозом независимо от породы болеет крупный рогатый скот любого возраста. Хороший терапевтический эффект оказывает комплексное и специфическое лечение применениями химических препаратов. Для лечения, испытано много лекарственных препаратов. Но, к сожалению, не удалось решить эту проблему и вылечить животных. [5,8]

В различных регионах ученые занимались многими своими исследованиями, в первую очередь, отсутствия разработанной единой методики апробирования того или иного препарата или их сочетаний при лечении больных тейлериозом животных. Терапевтический эффект зависит от степени чувствительности больного животного. [7]

Животные, завезённые из других благополучных стран по тейлериозу, болезнь протекает болезненно и множество летальными исходами, чем местные аборигены. Применение препаратов в первые дни болезни эффективность более высокая. Поздняя терапия показывает низкий процент выздоровления.

Пироплазмидозами заражаются крупный рогатый скот независимо от возраста и породы.

Без вмешательства врачебной помощи приводит к летальному исходу животных. И это приводит к снижению продуктивности, работоспособность на определенный срок снижается, наносит значительно-существенный экономический ущерб хозяйствам.

Целью изучить ситуацию в Республике по пироплазмидозам считается одной из главных задач.

На территории Узбекистана зарегистрированы учеными более 40 видов и подвидов иксодовых клещей вызывающий пироплазмидозов животных. Из них 9 видов клещей является основными переносчиками пироплазмидозов крупного рогатого скота. [2,4]

В Узбекистане иксодовые клещи распространены повсеместно, они паразитируют на наземных позвоночных (млекопитающих и птицах). [4,9] Многие виды иксодид, являясь переносчиками и резервуарами возбудителей пироплазмидозов, наносят огромный экономический ущерб животноводству, а отдельные виды иксодовых клещей представляют угрозу и для человека как специфические переносчики энцефалита, туляремии, чумы, пароксизмального риккетсиоза и т.д.

Значение иксодид, как переносчиков возбудителей природно-очаговых болезней животных и человека, кроме того, многими учеными доказана способность иксодовых клещей, как прокормителей, передавать патогенных простейших, бактерий, вирусов и риккетсий [3].

В отдельную нозологическую единицу, ряд ученых выделяют иксодидозы крупного рогатого скота, - как клещевой токсикоз. Клиническая картина у данного заболевания ярко выражается: у животных отмечают угнетение, слабость, анемию, ослабление рефлексов, утолщение кожи в местах прикрепления клещей, развитие гнойничковых поражений кожи, снижение температуры тела, ослабление сердечного тонуса и отклонения в морфофизиологических показателях крови [1,6].

Установлено 3 вида: *Boophilus calcaratus*, *Hyalomma anatolicum* и *Hyalomma detritum*. Они имеют существенное значение в эпизоотологическом процессе по пироплазмидозов животных в Республике, считается доминирующими видами. [5]

Анализируя существующие литературные сведения, характеризующие эпизоотологические ситуации различных регионов Центральной Азии и наблюдения ученых протозоологов, а также практических ветеринарных специалистов Узбекистана и результатов наших исследований можно сделать однозначное заключение, что клещи *H. anatolicum* и *H. detritum* повсеместно инвазионны только в фазе имаго. Заражение животных происходит только в процессе кровососания. Процесс кровососания личинок нимф этих клещей не продолжителен. В наших опытах личинки этих клещей в процессе паразитирования на крупном рогатом скоте (тейлерионосителя) не инвазировались, в то время как в нимфальной фазе эти клещи инвазировались от тейлерионосителя.

При изучении сезонной динамики пироплазмидозов крупного рогатого скота нами было установлено, что пик заболеваемости животных тейлериозом приходится на раннелетний период, тогда как пироплазмоз и франциеллез – на весенний период, причем первые случаи болезни могут отмечаться в строгой зависимости от температурного режима. То есть с ранним приходом весны случаи болезни также отмечаются на полмесяца – месяц раньше.

Таблица 1

Сезонная динамика пироплазмидозов крупного рогатого скота

Сезон года	Количество проверенных мазков крови	Установленный вид возбудителя,(%)			
		<i>Th. annulata</i>	<i>P.bigeminum</i>	<i>Fr.cohica</i>	<i>A.marginale</i>
Весна	195	36	43	14	10
Лето	297	81	14	3	2
Осень	140	55	19	3	3
Всего:	632	61	28	8	5

Аналогично, только в обратном порядке – последние случаи болезни при теплой осени могут отмечаться на полмесяца – месяц позже.

При анализе коррелятивной зависимости заболеваний с наличием иксодит – переносчиков болезней необходимо отметить прямую коррелятивную связь между этими двумя показателями (Таблица 1).

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что пики болезней зависят не только от цикла развития переносчика, но и от температурного режима сезона года.

В силу природно-климатических условий мы разделили Узбекистан на 5 условных зон:

- Южная (Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области);
- Северная (Республика Каракалпакстан)
- Восточная (Ферганская долина);
- Западная (Хорезмская, Навоийская области);

-Центральная (Самаркандская; Джизакская; Сырдарьинская и Ташкентская области).

1. Климатические условия;
2. Миграция скота;
3. Условия содержания.

Пироплазмидозы крупного рогатого скота регистрируются в каждой из указанной зон, различия состоят в том, что болезни могут регистрироваться или в более ранний или поздний период, что связано с несколькими причинами.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Агринский Н.И. Насекомые и клещи, вредящие сельскохозяйственным животным / Москва, 1962. – 288 с.
2. Узakov, У.Я. Иксодовые клещи Узбекистана / Ташкент: Фан, 1972. – 304 с.
3. Балашов, Ю.С. Кровососущие клещи (Ixodoidea) — переносчики болезней животных и человека /М.: Наука. – 1967. - 339 с.
4. Куклина Т.Е. Фауна иксодовых клещей Узбекистана/ ФАН, -1976.-127-С.
5. Степанова Н.И.,Заблоцкий В.Т.,Расулов И.Х.,Умаров И.С., Тухтаев Б.Т. Производственная испытания превентивных свойств тейлерий (Th.annulata) выращенных в культуре клеток. Материалы II всесоюзного съезда протозологов, 1976, част 3, 104-105.
6. Заблоцкий В.Т. Бабезиоз (пироплазмоз) крупного рогатого скота. Часть 1 // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2012. - № 1. - С. 43-44.
7. Оздемирова Д.М. Тейлериоз крупного рогатого скота на территории Терско-Кумский низменности и совершенствование мер борьбы. Автореф... дис. кан. вет. наук. - Махачкала, 2013. - 23 с.
8. Гафуров А.Г., Дускулов В.М. Новое в терапии и профилактике пироплазмидозов крупного рогатого скота. //Зооветеринария.-Тошкент, 2013.-№ 4.-С. 21.
9. Аскарлов С., С.Мавлонов., С.Аскарходжаев. Кровепаразитарные болезни крупного рогатого скота. Материалы конференции «перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности» Самарканд. 2022. 8-9 сентября. С. 263-266.